

Prevalence of Prosocial Behaviors among Students of the University of Guilan

1. Sima Gholizadeh, 2. Abbas Abolghasemi, 3. Mahnaz Khosrojauid

¹ M.A. Student of General Psychology, University of Guilan, Iran

² Professor, Department of Psychology, University of Guilan, Iran

³ Professor, Department of Psychology, University of Guilan, Iran

Email: simaqolizadh@gmail.com

Email: abasabolghasemi44@gmail.com

Email: khosrojauid@guilan.ac.ir

Abstract

Prosocial behaviors have significant individual and social impacts. The study of prosocial behaviors, particularly within specific populations such as university students, requires further investigation. Therefore, the present study aimed to examine the prevalence of prosocial behaviors among students of the University of Guilan. This study was conducted on 221 female and 104 male students selected through random sampling. Data were collected using the Prosocial Behavior Scale (PBS¹) developed by Penner et al. The findings of this study indicate important implications for the development and promotion of prosocial behaviors among university students.

Keywords: Prosocial behaviors, Students

¹ .Prosocial Behavior
Scale

بررسی میزان فراوانی رفتارهای جامعه‌پسند در دانشجویان دانشگاه گیلان

۱- سیما قلی‌زاده، ۲- عباس ابوالقاسمی، ۳- مهناز خسروجاوید

۱- دانشجوی روان‌شناسی عمومی دانشگاه گیلان

۲- استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه گیلان

۳- استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه گیلان

Email: simaqolizadh@gmail.com

Email: abasabolghasemi44@gmail.com

Email: khosrojauid@guilan.ac.ir

چکیده

شیوع رفتارهای جامعه‌پسند تأثیرات فردی و اجتماعی زیادی دارد. مطالعه رفتارهای جامعه‌پسند به ویژه در برخی جوامع، مانند دانشجویان، نیاز به بررسی بیشتری دارد به همین علت پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان فراوانی رفتارهای جامعه‌پسند در دانشجویان دانشگاه گیلان انجام شد. این مطالعه بر روی ۲۲۱ زن و ۱۰۴ مرد دانشجو به روش نمونه‌گیری تصادفی انجام شد. داده‌ها از طریق پرسشنامه‌ی رفتارهای جامعه‌پسند پندر و همکاران (PBS) جمع‌آوری شدند. نتایج این پژوهش حاکی از پیامدهای مهمی در زمینه‌ی گسترش رفتارهای جامعه‌پسند در بین دانشجویان است. کلمات کلیدی: رفتارهای جامعه‌پسند، دانشجویان.

مقدمه و هدف

رفتارهای جامعه‌پسند به عنوان اقدامات داوطلبانه با هدف ارتقای رفاه دیگران تعریف می‌شوند که نقش اساسی در تعاملات اجتماعی جوانان دارند (فابز و آیزنبرگ^۱، ۱۹۹۸). بارزترین ویژگی رفتارهای جامعه‌پسند: کمک کردن، به اشتراک گذاری و همکاری با دیگران است (لی^۲ و شائو، ۲۰۲۲). رفتارهای جامعه‌پسند باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا بخش ذاتی از زندگی انسان‌ها به عنوان موجودات اجتماعی هستند. با این وجود، جوانان معمولاً تمایل دارند در محیط‌های خودمحور زندگی کنند، جایی که بیش تر به دنبال دستیابی به موفقیت‌های فردی هستند تا جمعی و نیازهای دیگران را نادیده می‌گیرند (فینکلستین^۳، ۲۰۱۰). در سال‌های اخیر، روان‌شناسان عوامل مؤثر بر رفتارهای جامعه‌پسند و متغیرهای مؤثر بر آن را بررسی کرده‌اند (گران^۴ و مایر^۵، ۲۰۰۹) اما همچنان رفتارهای جامعه‌پسند موضوع پیچیده‌ای برای پژوهش هستند چرا که درک انگیزه‌های اساسی که افراد را به سمت اعمالی برمی‌انگیزند که به نفع دیگران است، دشوار است. علاوه بر این، بررسی پیامدهای بالقوه‌ای که ممکن است فردی که به رفتارهای جامعه‌پسند می‌پردازد، با آن مواجه شود، از اهمیت زیادی برخوردار است. این موضوع به‌خصوص در مواقعی که ممکن است فرد جان خود را به خطر بیندازد تا به دیگران کمک کند، اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند (پنر^۶ و همکاران، ۲۰۰۵).

صرف نظر از انگیزه، آنچه از همه مهم‌تر است، این است که افراد از طریق رفتارهای جامعه‌پسند، حمایت متقابلی را از یکدیگر دریافت می‌کنند که منجر به همبستگی و صلح می‌شود (کاناکری^۷ و همکاران، ۲۰۱۴). رفتارهای جامعه‌پسند برای همه افراد، از جمله دانشجویانی که با افراد زیادی ارتباط و تعامل دارند، کاربرد دارد. این رفتارها در دانشجویان منجر به روابط مثبت با دیگران، از جمله خانواده، استادان و همسالان می‌شود که نزدیکی و صمیمیت را تحقق می‌بخشد (کارلو و پادیللا واکر^۸، ۲۰۲۰) و متعاقباً، این نزدیکی و صمیمیت بر تمایل به انجام رفتار جامعه‌پسند به نفع دیگران تأثیر می‌گذارد. یکی دیگر از تأثیرات مثبت رفتارهای جامعه‌پسند، توسعه روابط اجتماعی سالم است که به نوبه خود بر سازگاری افراد تا بزرگسالی تأثیر می‌گذارد (کاپرارا^۹ و همکاران، ۲۰۱۴). علاوه بر این، رفتارهای جامعه‌پسند از این طریق که افراد را متوجه درخواست کمک دیگران می‌سازند و همدردی، درک و قدرانی را تشویق می‌کنند، به محافظت از افراد در برابر رفتار تهاجمی و سایر مشکلات کمک می‌کنند (مالوندا^{۱۰} و همکاران، ۲۰۱۹). بنابراین افراد جامعه‌پسند معمولاً محبوب‌تر هستند و به عنوان کمک‌کننده شناخته می‌شوند (رستم و آجی^{۱۱}، ۲۰۲۵).

مطالعات زیادی نشان داده‌اند، هنگامی که رفتارهای جامعه‌پسند کاهش می‌یابند، تعاملات اجتماعی بین افراد ناسازگار می‌شوند (مک‌دونالد^{۱۱} و همکاران ۲۰۱۱) و کاهش توجه به رفتارهای جامعه‌پسند در جوانان می‌تواند تمایلات آن‌ها را به خصومت و خشونت تشدید کند (مک‌ماهان^{۱۲} و همکاران، ۲۰۱۳). بنابراین شیوع رفتارهای ضداجتماعی مانند زورگویی، روابط جنسی بی‌قید و بند و

1. Fabes & Eisenberg

4. Grant & Mayer

7. Carlo & Padilla-

10. Rustam & Aji

2. Li

5. Penner

Walker

11. McDonald

3. Finkelstein

6. Kanacri

8. Caprara

12. McMahan

9. Malonda

مصرف مواد مخدر در میان جوانان را می توان به فقدان ارزش های اخلاقی و رفتارهای جامعه پسند نسبت داد (موامر و آندریانی، ۲۰۲۴). از آنجایی که آموزش نقشی حیاتی در شکل گیری شخصیت انسان، پرورش اخلاق نیکو و حمایت از رشد همه جانبه ی فرد دارد و به زندگی آرام تری می انجامد (موامر و آندریانی، ۲۰۲۴)؛ می توان با پرورش این رفتارها از طریق آموزش، از عواقب ناخوشایند و منفی آن ها پیشگیری کرد. پژوهش ها در زمینه ی رفتارهای جامعه پسند نشان دادند که زنان نسبت به مردان تمایل بیش تری برای کمک کردن دارند اما در عمل تفاوتی در رفتارهای جامعه پسند بین دو جنس وجود ندارد (لای و همکاران، ۲۰۱۵). نتایج پژوهش دیگری که بر روی دانش آموزان دبیرستانی انجام شد نیز نشان داد که فراوانی رفتارهای جامعه پسند در دختران بیش تر از پسران است (شیرین، ۲۰۲۰). علاوه بر این، نشان داده شده که رفتارهای جامعه پسند با افزایش سن افزایش می یابند (دورانی و همکاران، ۲۰۲۳) و تحت تأثیری وضعیت اجتماعی-اقتصادی دانشجویان قرار ندارند (بیان و وو، ۲۰۲۳). این در حالی است که الحسینی^۶ و همکاران (۲۰۲۵) در پژوهش خود نشان دادند که وضعیت اجتماعی-اقتصادی، نقش مهمی در شکل دهی رفتارهای جامعه پسند افراد ایفا می کند به طوری که افراد با پیش زمینه های اجتماعی-اقتصادی پایین تر، رفتارهای جامعه پسند کمتری از خود نشان می دهند. همچنین پژوهش ها از تأثیر ترتیب تولد بر رفتارهای جامعه پسند افراد خبر می دهند به طوری که به ترتیب فرزندان آخر و میانی رفتارهای جامعه پسند بیش تری را نسبت به فرزندان اول و تک فرزندان نشان می دهند (لارگادو^۷ و همکاران، ۲۰۲۴). بنابراین با وجود نتایج متناقض پژوهش های انجام شده و به دلیل اهمیت پرورش رفتارهای جامعه پسند در ارتقای همبستگی و رفاه جمعی، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان فراوانی رفتارهای جامعه پسند در دانشجویان دانشگاه گیلان انجام گرفت.

تئوری و پیشینه تحقیق

در پژوهشی که توسط هو^۸ و همکاران (۲۰۲۴) با هدف بررسی نقش تهدید نیازهای رابطه ای و تمرکز نظارتی، تأثیر طرد اجتماعی بر رفتارهای جامعه پسند در مطالعه پرسشنامه ای با ۴۸۳ دانشجو و در مطالعه ای تجربی بر روی ۱۰۰ شرکت کننده با میانگین سنی ۲۰ سال انجام شد، نتایج نشان داد که ۱. طرد اجتماعی به طور منفی رفتارهای جامعه پسند را پیش بینی می کند. ۲. تهدید نیازهای رابطه ای، رابطه بین طرد اجتماعی و رفتارهای جامعه پسند را میانجی گری می کند و ۳. تمرکز نظارتی که به دو دسته ی ترویجی و پیشگیرانه تقسیم می شود، این رابطه را به صورت متضادی تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین، نتایج این پژوهش نشان داد که طرد اجتماعی در واقع موجب تحریک رفتارهای جامعه پسند می شود. به علاوه، تهدید نیازهای رابطه ای و تمرکز نظارتی نیز به طور مشترک بر این فرآیند تأثیر می گذارند.

1. Muamar & Andriani

4. Durrani

7. Largado

2. Lai

5. Bian, & Wu

8. Hou

3. Shirin

6. Al Hussaini

در پژوهشی که توسط هانگ^۱ و همکاران (۲۰۲۴) با هدف کشف رابطه‌ی بین دوره‌های تربیت بدنی تلفیقی با آموزش مدرن (PECICE)^۲ و رفتارهای جامعه‌پسند در بین دانشجویان با میانجی‌گری اعتماد فرهنگی و عزت نفس بر روی ۲۹۳ دانشجوی چینی انجام شد، نتایج نشان داد که تأثیر PECICE بر رفتارهای جامعه‌پسند در میان دانشجویان دانشگاه از سه طریق میانجی‌گری شد: فقط از طریق اعتماد فرهنگی، فقط از طریق عزت نفس و از طریق تأثیر ترکیبی هر دو. این بینش‌ها مرجع با ارزشی برای مربیان و سیاست‌گذاران هستند که در تلاشند رفتارهای جامعه‌پسند را در میان دانشجویان دانشگاه‌ها افزایش دهند.

در پژوهشی که توسط بیان و وو (۲۰۲۳) با هدف بررسی نقش دلبستگی والد-کودک، خودکارآمدی و تنظیم هیجان در رابطه بین وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده و رفتارهای جامعه‌پسند بر روی ۴۵۸ دانشجو انجام شد، نتایج نشان داد که وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده تأثیر مستقیمی بر رفتارهای جامعه‌پسند دانشجویان ندارد. وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده از طریق زنجیره دلبستگی والد-کودک و خودکارآمدی هیجانی بر رفتارهای جامعه‌پسند دانشجویان تأثیر می‌گذارد. همچنین نتایج نشان داد که رفتارهای جامعه‌پسند دانشجویان به آنها کمک می‌کند تا به افتخار، شادی و بهبود سازگاری اجتماعی خود دست یابند.

در پژوهشی که توسط شیائو^۳ و همکاران (۲۰۲۳) با هدف بررسی رفتارهای جامعه‌پسند بین گروهی جوانان و ارتباط آن با جهت‌گیری تسلط اجتماعی، هویت اجتماعی، تعهد اخلاقی جامعه‌پسند و حس تعلق بر روی ۱۱۶۳ دانشجو ۱۸ تا ۲۴ سال انجام شد، نتایج نشان داد که جهت‌گیری تسلط اجتماعی و موقعیت‌های اجتماعی افراد در رفتارهای جامعه‌پسند بین گروهی تأثیرگذار است و فشار اقتصادی ممکن است مانع رشد رفتارهای جامعه‌پسندانه در نوجوانان شود. همچنین اطلاعات مربوط به جنسیت و نژاد/قومیت نشان داد که نژاد/قومیت نقش مرکزی بیش‌تری نسبت به جنسیت در رفتارهای جامعه‌پسند جوانان دارد. نتایج همچنین نیاز به تقویت رفتارهای جامعه‌پسند بین گروهی و مزایای رفتارهای جامعه‌پسند بین گروهی را برای احساس تعلق جوانان برجسته کرد.

در پژوهشی که توسط آکون^۴ و همکاران (۲۰۲۳) با هدف تعیین رابطه بین شناخت اجتماعی، سازگاری اجتماعی و رفتارهای جامعه‌پسند در بین دانشجویان کارشناسی در دانشگاه‌های فدرال جنوب شرق نیجریه بر روی ۱۵۰۰ دانشجو انجام شد، نتایج نشان داد که رابطه‌ی قوی مثبتی بین شناخت اجتماعی و رفتارهای جامعه‌پسند در دانشجویان وجود دارد و همچنین رابطه مثبت بسیار قوی بین سازگاری اجتماعی و رفتارهای جامعه‌پسند در دانشجویان مشاهده شد. سن تأثیر مثبتی بر رفتارهای جامعه‌پسند دارد و جنسیت با رفتارهای جامعه‌پسند دانشجویان رابطه معناداری دارد.

در پژوهشی که توسط توصیفیان و همکاران (۱۴۰۱) با هدف بررسی نقش رفتارهای جامعه‌پسند در ارتقای بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان با واسطه‌گری هیجان‌ات مثبت و تعدیل‌گری تنظیم هیجان بر روی ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران انجام

¹ . Huang

² . physical education
courses integrated
with civic education

³ . Xiao

⁴ . Akunne

گرفت، نتایج نشان داد که رفتارهای جامعه‌پسند بر بهزیستی روان‌شناختی و هیجانات مثبت اثر مثبت و معناداری دارد و رفتارهای جامعه‌پسند در کنار راهبردهای انطباقی تنظیم هیجان به واسطه ایجاد هیجانات مثبت در دانشجویان، بهزیستی روان‌شناختی آنها را تسهیل می‌کند؛ بنابراین، پیامدهای مثبت رفتارهای جامعه‌پسند علاوه بر آن که دیگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بر خود شخص نیز اثر می‌گذارد هرچند که شخص چنین انتظاری را نداشته باشد.

در پژوهشی که توسط عظیمی‌پور و همکاران (۱۳۹۱) با هدف بررسی روایی مقیاس گرایش جامعه‌پسند (PTM¹) در دانشجویان ایرانی بر روی ۱۸۲ دانشجوی مقطع کارشناسی و ۳۴ دانش‌آموز برای پایایی بازآزمایی انجام شد، نتایج نشان داد که جامعه‌پسندی با علنی بودن همبستگی منفی معناداری دارد، اما رابطه مثبت و معناداری با ناشناس بودن و نوع‌دوستی دارد. همچنین نتایج نشان داد که، هیچ تفاوت معناداری بین دختران و پسران در هیچ یک از شش زیرمقیاس PTM وجود ندارد. لازم به ذکر است که گرایش جامعه‌پسند شامل تمایلات نوع‌دوستانه، ناشناس، اضطرابی، عاطفی، پذیرنده و علنی است (عظیمی‌پور و همکاران، ۱۳۹۱ به نقل از کارلو و راندال^۲، ۲۰۱۲).

مواد و روش‌ها

پرسشنامه رفتار جامعه‌پسند (PBS^۳): این پرسشنامه توسط پتر (۲۰۰۲) ساخته شده است که به عنوان مقیاسی برای ارزیابی گرایش‌های جامعه‌پسند از منظر صفات شخصیتی به کار می‌رود. این پرسشنامه از نوع مداد کاغذی و خودگزارشی است، شامل ۳۰ گویه و ۷ خرده‌مقیاس مسئولیت اجتماعی، ارتباط همدلانه، نگاه از منظر دیگران، پریشانی فردی، استدلال اخلاقی دوجانبه، استدلال اخلاقی جهت‌گیری شده به دیگران و نوع‌دوستی خودگزارشی می‌باشد که دو عامل هم‌حسی جهت‌گیری شده به دیگران و کمک‌رسانی را می‌سجد. نمره‌گذاری گویه‌ها براساس مقیاس لیکرت پنج درجه‌ای انجام می‌شود. در پژوهش صفاری‌نیا و باجلان (۱۳۹۴) پایایی پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمایی ۰/۹۸ و همسانی درونی ۰/۷۹ به دست آمد. همچنین روایی همزمان پرسشنامه با پرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو مثبت و معنی‌دار بود. همسانی درونی این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۰/۸۷ به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش صیدی نیز (۳۷۳=ن) محاسبه شد که مسئولیت اجتماعی (۰/۶۲)، ارتباط همدلانه (۰/۴۲)، نگاه از منظر دیگران (۰/۳۴)، پریشانی فردی (۰/۳۲)، استدلال اخلاقی دو جانبه (۰/۷۴)، سایر استدلال‌های جهت‌گیری شده (۰/۷۱) و نوع‌دوستی خودگزارشی (۰/۶۵) به دست آمد (صیدی و صفاری‌نیا، ۱۳۹۴). آلفای کرونباخ کل پرسشنامه در پژوهش صیدی، احمدیان و صفاری‌نیا (۱۳۹۸) نیز ۰/۷۰ گزارش شد. در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه در نمونه‌ی اولیه محاسبه شد و ضریب آلفای کرونباخ ۰/۷۷ بدست آمد.

¹. Prosocial Tendency Measure

². Carlo and Randal

³. prosocial behavior scale

روش: این پژوهش به صورت توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴ بودند (طبق آمار موجود در سایت دانشگاه ۸۵۳۰ نفر، ۱۴۰۳). نمونه پژوهش ۳۲۵ دانشجوی مقطع کارشناسی (۲۲۱ دختر و ۱۰۴ پسر) بود که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای از میان دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، فنی و مهندسی، هنر و معماری و مدیریت و اقتصاد انتخاب شدند.

نحوه جمع‌آوری داده‌ها: بعد از اخذ کد اخلاق از کمیته زیست پزشکی دانشگاه گیلان و هماهنگی با دانشگاه، از ۴ دانشکده مورد نظر، نمونه پژوهش انتخاب شد. قبل از اجرا ابتدا هدف و اهمیت پژوهش برای آن‌ها توضیح داده شد و به آن‌ها اطمینان داده شد که اطلاعات پرسشنامه در پژوهش بدون ذکر نام استفاده خواهد شد و به هیچ‌عنوان اطلاعات آن‌ها فاش نخواهد شد و از آن‌ها نیز خواسته شد که با رضایت کامل و به‌درستی به تمامی سؤال‌های پرسشنامه پاسخ دهند و تا حد امکان سؤالی را بی‌پاسخ نگذارند. سپس پرسشنامه‌ها در اختیار ۴۹۱ دانشجو قرار گرفت تا آنها را تکمیل نمایند، که تنها ۳۲۵ پرسشنامه به طور کامل پاسخ داده شد و وارد تحلیل آماری شد. سرانجام برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌های حاصل از این پژوهش از نرم‌افزار SPSS27 استفاده و نتایج در قالب جداول تنظیم و توصیف شد.

روش تحلیل داده‌ها: برای بررسی توزیع رفتارهای جامعه‌پسند دانشجویان از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد) و برای بررسی تفاوت شیوع این رفتارها در گروه‌های مختلف از آزمون خی دو استفاده شد. تمامی این تحلیل‌ها با استفاده از SPSS27 انجام شد.

۱- شاخص‌های توصیفی رفتارهای جامعه‌پسند براساس جنسیت دانشجویان

جنسیت	رفتارهای جامعه‌پسند	فراوانی	درصد فراوانی	(SD)M	X ² (P)
زن	کم	۳۷	۱۶/۷۰	۱۱/۹۸ (۰/۵۶)	۱۲۲ <۰/۰۰۱
	متوسط	۱۵۰	۶۷/۹۰		
	زیاد	۳۲	۱۴/۵۰		
مرد	کم	۱۳	۱۲/۷۰	۲/۰۴ (۰/۵۶)	۶۳/۹۴ <۰/۰۰۱
	متوسط	۷۲	۷۰/۶۰		
	زیاد	۱۷	۱۶/۷۰		
	کل	۱۰۲	۱۰۰/۰۰		

با توجه به نتایج جدول ۱، مردان بیش‌تر از زنان، رفتارهای جامعه‌پسند نشان می‌دهند (با میانگین ۲/۰۴ درمقابل ۱/۹۸) و هر دو جنس رفتارهای جامعه‌پسند را در سطح متوسط بیش‌تر از سطوح دیگر نشان می‌دهند که باز هم در مردان (۷۰/۶۰) بیش‌تر از زنان (۶۷/۹۰) دیده می‌شود. اما بین سطوح کم و زیاد رفتارهای جامعه‌پسند در دو جنس تفاوت وجود دارد، به‌طوری که رفتارهای

جامعه‌پسند کم (۱۶/۷۰) در زنان شایع‌تر از رفتارهای جامعه‌پسند زیاد (۱۴/۵۰) در آنان است اما در مردان عکس این عبارت برقرار است به طوری که رفتارهای جامعه‌پسند زیاد (۱۶/۷۰) در آنان بیش‌تر از سطوح کم (۱۲/۷۰) این رفتارهاست.

۲_شاخص‌های توصیفی رفتارهای جامعه‌پسند براساس سن دانشجویان

سن	رفتارهای جامعه‌پسند	فراوانی	درصد فراوانی	(SD)M	X ² (P)
۱۸-۲۱	کم	۳۶	۱۷/۸۰	(۰/۵۷)۱/۹۷	۱۰۵/۴۳ <۰/۰۰۱
	متوسط	۱۳۵	۶۶/۸۰		
	زیاد	۲۹	۱۴/۴۰		
	کل	۲۰۰	۹۹/۰۰		
۲۲-۲۵	کم	۱۴	۱۱/۷۰	(۰/۵۲)۲/۰۳	۸۶/۶۰ <۰/۰۰۱
	متوسط	۸۸	۷۳/۳۰		
	زیاد	۱۸	۱۵/۰۰		
	کل	۱۲۰	۱۰۰/۰۰		

با توجه به نتایج جدول ۲، از نظر سنی، افراد ۲۲ تا ۲۵ سال، رفتارهای جامعه‌پسند بیش‌تری را نسبت به افراد در بازه‌ی سنی ۱۸ تا ۲۱ سال انجام می‌دهند (با میانگین ۲/۰۳ درمقابل ۱/۹۷). در هر دو گروه سنی، رفتارهای جامعه‌پسند در سطح متوسط شایع‌تر است. با این تفاوت که در سنین ۲۲ تا ۲۵ سال (۷۳/۳۰) بیش‌تر از سنین ۱۸ تا ۲۲ سال (۶۰/۸۰) مشاهده می‌شود. اما بین سطوح کم و زیاد رفتارهای جامعه‌پسند در دو گروه سنی تفاوت وجود دارد به طوری که رفتارهای جامعه‌پسند کم (۱۷/۸۰) در گروه سنی ۱۸ تا ۲۲ سال شایع‌تر از رفتارهای جامعه‌پسند زیاد (۱۴/۴۰) در آنان است اما در گروه سنی ۲۲ تا ۲۵ سال عکس این عبارت برقرار است به صورتی که رفتارهای جامعه‌پسند زیاد (۱۵/۰۰) در آنان بیش‌تر از سطوح کم (۱۱/۷۰) این رفتارهاست.

۳_شاخص‌های توصیفی رفتارهای جامعه‌پسند براساس سابقه مشروطی دانشجویان

سابقه مشروطی	رفتارهای جامعه‌پسند	فراوانی	درصد فراوانی	(SD)M	X ² (P)
داشتن	کم	۳	۱۱/۱۰	(۰/۵۲)۲/۰۴	۲۲/۲ <۰/۰۰۱
	متوسط	۲۰	۷۴/۱۰		
	زیاد	۴	۱۴/۸۰		
	کل	۲۷	۱۰۰/۰۰		
نداشتن	کم	۴۶	۱۵/۷۰	(۰/۵۶)۲/۰۰	۱۶۴/۴۰ <۰/۰۰۱
	متوسط	۲۰۰	۶۸/۳۰		
	زیاد	۴۵	۱۵/۴۰		
	کل	۲۹۱	۹۹/۳۰		

با توجه به جدول ۳، که درباره‌ی تاثیر داشتن سابقه مشروطی بر رفتارهای جامعه‌پسند است، نتایج نشان داد که افراد با سابقه‌ی مشروطی رفتارهای جامعه‌پسند بیش‌تری را در مقایسه با دیگر افراد نشان می‌دهند (با میانگین ۲/۰۴ در مقابل ۲/۰۰) در هر دو گروه، رفتارهای جامعه‌پسند در سطح متوسط شایع‌تر است. با این تفاوت که در افراد دارای سابقه‌ی مشروطی (۷۴/۱۰) بیش‌تر از دیگر افراد (۶۸/۳۰) مشاهده می‌شود. اما بین سطوح کم و زیاد رفتارهای جامعه‌پسند در این دو گروه تفاوت وجود دارد به طوری که رفتارهای جامعه‌پسند کم (۱۵/۷۰) در افراد فاقد سابقه مشروطی شایع‌تر از رفتارهای جامعه‌پسند زیاد (۱۵/۴۰) در آنان است اما در افراد با سابقه‌ی مشروطی عکس این عبارت برقرار است به صورتی که رفتارهای جامعه‌پسند زیاد (۱۴/۸۰) در آنان بیش‌تر از سطوح کم (۱۱/۱۰) این رفتارهاست.

۴_ شاخص‌های توصیفی رفتارهای جامعه‌پسند براساس وضعیت اجتماعی_اقتصادی دانشجویان

X ² (P)	(SD)M	درصد فراوانی	فراوانی	رفتارهای جامعه‌پسند	وضعیت اجتماعی_اقتصادی
۸۸/۵۱ <۰/۰۰۱	(۰/۵۸)۲/۰۱	۱۶/۴۰	۲۹	کم	خوب
		۶۶/۷۰	۱۱۸	متوسط	
		۱۶/۹۰	۳۰	زیاد	
		۱۰۰/۰۰	۱۷۷	کل	
۷۹/۷۹ <۰/۰۰۱	(۰/۵۳)۱/۹۴	۱۷/۱۰	۲۱	کم	متوسط
		۷۰/۷۰	۸۷	متوسط	
		۱۱/۴۰	۱۴	زیاد	
		۹۹/۲۰	۱۲۲	کل	
۵/۳۳ <۰/۰۲۱	(۰/۳۹)۲/۱۷	۰۰/۰۰	۰	کم	بد
		۷۶/۹۰	۱۰	متوسط	
		۱۵/۴۰	۲	زیاد	
		۹۲/۳۰	۱۲	کل	

با توجه به نتایج جدول ۴، که درباره‌ی تاثیر طبقات مختلف اجتماعی_اقتصادی بر رفتارهای جامعه‌پسند است، نتایج نشان داد که افراد با وضعیت اجتماعی_اقتصادی بد (با میانگین ۲/۱۷) بیش‌ترین رفتارهای جامعه‌پسند را نشان می‌دهند. در هر سه گروه اجتماعی_اقتصادی، رفتارهای جامعه‌پسند در سطح متوسط شایع‌تر است. با این تفاوت که به ترتیب در افراد با وضع اجتماعی_اقتصادی بد (۷۶/۹۰)، متوسط (۷۰/۷۰) و خوب (۶۶/۷۰) بیش‌تر مشاهده می‌شود. اما بین سطوح کم و زیاد رفتارهای جامعه‌پسند در این سه طبقه تفاوت وجود دارد به طوری که رفتارهای جامعه‌پسند کم در افراد طبقه‌ی اجتماعی_اقتصادی متوسط (۱۷/۱۰) شایع‌تر از رفتارهای جامعه‌پسند زیاد (۱۱/۴۰) در آنان است اما در افراد طبقه‌ی اجتماعی_اقتصادی خوب و بد عکس این

عبارت برقرار است به طوری که رفتارهای جامعه‌پسند زیاد (به ۱۶/۹۰، ۱۵/۴۰) در آنان بیش‌تر از سطوح کم (به ترتیب ۱۶/۴۰، ۰۰/۰۰) این رفتارهاست.

۵- شاخص‌های توصیفی رفتارهای جامعه‌پسند براساس ترتیب تولد بیولوژیکی دانشجویان

رتیب تولد بیولوژیکی	رفتارهای جامعه‌پسند	فراوانی	درصد فراوانی	(SD)M	X ² (P)
تک	کم	۸	۱۷/۴۰	(۰/۶۵)۲/۰۷	۱۳/۶۱ <۰/۰۰۱
	متوسط	۲۷	۵۸/۷۰		
	زیاد	۱۱	۲۳/۹۰		
	کل	۴۶	۱۰۰/۰		
اول	کم	۱۸	۱۸/۴۰	(۰/۶۰)۱/۹۹	۴۰/۸۵ <۰/۰۰۱
	متوسط	۶۲	۶۳/۳۰		
	زیاد	۱۷	۱۷/۳۰		
	کل	۹۷	۹۹/۰۰		
دوم	کم	۱۷	۱۴/۲۰	(۰/۴۹)۱/۹۶	۹۶/۱۲ <۰/۰۰۱
	متوسط	۹۰	۷۵/۰۰		
	زیاد	۱۲	۱۰/۰۰		
	کل	۱۱۹	۹۹/۲۰		
سوم و بیش‌تر	کم	۷	۱۱/۵۰	(۰/۵۲)۲/۰۳	۴۴/۹۸ <۰/۰۰۱
	متوسط	۴۵	۷۳/۸۰		
	زیاد	۹	۱۴/۸۰		
	کل	۶۱	۱۰۰/۰۰		

با توجه به جدول ۵، که درباره‌ی تاثیر ترتیب تولد متفاوت بر رفتارهای جامعه‌پسند است، نتایج نشان داد که تک فرزندان (با میانگین ۲/۰۷) و متولدین سوم و بعدتر (با میانگین ۲/۰۳) بیش‌ترین رفتارهای جامعه‌پسند را نشان می‌دهند. در هر چهار گروه مختلف ترتیب تولد، رفتارهای جامعه‌پسند در سطح متوسط شایع‌تر است. با این تفاوت که به ترتیب در متولدین دوم (۷۵/۰۰)، سوم و بعدتر (۷۳/۸۰)، اول (۶۳/۳۰) تک فرزندان (۵۸/۷۰) بیش‌تر مشاهده می‌شود. اما بین سطوح کم و زیاد رفتارهای جامعه‌پسند در این چهار گروه تفاوت وجود دارد؛ به طوری که رفتارهای جامعه‌پسند کم در متولدین دوم و اول (به ترتیب ۱۴/۲۰، ۱۸/۴۰) شایع‌تر از رفتارهای جامعه‌پسند زیاد (به ترتیب ۱۰/۰۰، ۱۷/۳۰) در آنان است، اما در تک فرزندان و متولدین سوم و بعدتر عکس این عبارت برقرار است به طوری که رفتارهای جامعه‌پسند زیاد (به ترتیب ۲۳/۴۰، ۱۴/۸۰) در آنان بیش‌تر از سطوح کم (به ترتیب ۱۷/۴۰، ۱۱/۵۰) این رفتارهاست.

نتایج و بحث

پژوهش حاضر به بررسی شیوع رفتارهای جامعه‌پسند در دانشجویان پرداخته است. یافته‌های این پژوهش بدین شرح است: میزان شیوع رفتارهای جامعه‌پسند در زنان ۹۹/۱۰ درصد و در مردان، ۱۰۰ درصد است. یافته‌ی اول پژوهش نشان داد که رفتارهای جامعه‌پسند در مردان شیوع بیشتری داد. این یافته ناهمسو با پژوهش‌های پیشین (شیرین، ۲۰۲۰، لای و همکاران، ۲۰۱۵ و عظیم‌پور و همکاران، ۱۳۹۱) بود که شیوع این نوع رفتارها را در زنان بیش‌تر گزارش کردند یا بیان کردند تفاوتی بین دو گروه وجود ندارد. میزان شیوع رفتارهای جامعه‌پسند در افراد ۲۲ تا ۲۵ سال، ۱۰۰ درصد و افراد در بازه‌ی سنی ۱۸ تا ۲۱ سال، ۹۹ درصد می‌باشد. همانطور که مشاهده شد انجام این رفتارها در گروه سنی ۲۲-۲۵ سال بیش‌تر از گروه ۱۸-۲۱ سال دیده می‌شود که این یافته همسو با پژوهش دورانی و همکاران (۲۰۲۳) و آکون و همکاران (۲۰۲۳) است که اظهار داشتند با افزایش سن انجام رفتارهای جامعه‌پسند بیش‌تر می‌شود. این امر می‌تواند به این علت باشد که در گروه سنی ۲۲-۲۵ سال، تجربه و بلوغ عاطفی بیش‌تر این افراد آن‌ها را قادر می‌سازد تا رفتارهای مثبت‌تری از خود نشان دهند. تحصیلات بالاتر نسبت به گروه سنی ۱۸-۲۱ سال و ورود به بازار کار باعث افزایش تعاملات اجتماعی و قرارگیری در محیط‌های مختلف می‌شود که این عامل شبکه‌های اجتماعی قوی‌تر و آگاهی بیش‌تری نسبت به مسائل اجتماعی را به همراه دارد که به نوبه خود سبب تقویت رفتارهای جامعه‌پسند می‌شود. علاوه بر این، ممکن است از گروه سنی ۲۲-۲۵ سال نسبت به گروه سنی دیگر انتظارات اجتماعی بیش‌تری برای انجام رفتارهای جامعه‌پسند وجود داشته باشد. دانشجویان با سابقه‌ی مشروطی، رفتارهای جامعه‌پسند بیش‌تری را در مقایسه با دیگر دانشجویان نشان می‌دهند که ممکن است به دلیل پشت سر گذاشتن تجربیات چالش برانگیز و آگاهی از عواقب منفی رفتارهای غیرمسئولانه باشد که انگیزه‌ی قوی‌ای برای بهبود عملکرد و تصویر اجتماعی آن‌ها ایجاد می‌کند. علاوه بر این افراد به دلیل درس‌هایی که از تجربیاتشان کسب کرده‌اند و احساس نیاز به جبران گذشته، به مشارکت در رفتارهای جامعه‌پسند می‌پردازند. افرادی که در دو طرف طیف وضعیت اجتماعی-اقتصادی بودند، رفتارهای جامعه‌پسند بیش‌تری را نشان می‌دادند که در این بین افراد با وضع اجتماعی-اقتصادی پایین‌تر، رفتارهای جامعه‌پسند بیش‌تری را نشان می‌دهند که این یافته ناهمسو با پژوهش‌های بیان و وو (۲۰۲۳)، شیائو و همکاران (۲۰۲۳) و الحسینی و همکاران (۲۰۲۵) بود. این امر ممکن است به علت وابستگی‌های اجتماعی و نیاز به حمایت شدن این افراد یا به علت تجربیات مشترک و همدلی ناشی از این تجربیات دشوار باشد. البته انجام بیش‌تر این گونه رفتارها توسط این قشر از جامعه علاوه بر عواملی که گفته شد، می‌تواند به علت آگاهی این افراد از نابرابری‌های اجتماعی و محدودیت منابع و امکانات باشد که آن‌ها را به سمت تلاش در جهت کاهش این نابرابری‌ها و ایجاد روابط مثبت برای پیشرفت خود سوق می‌دهد.

همچنین شیوع رفتارهای جامعه‌پسند در تک فرزندان و متولدین سوم و بعدتر از آن (۱۰۰ درصد)، بیش‌تر از متولدین اول (۹۹/۰۰ درصد) و دوم (۹۹/۲۰ درصد) است اما بیش‌ترین میانگین رفتارهای جامعه‌پسند در تک فرزندان مشاهده شد و بعد از آن متولدین سوم و بعدتر بیش‌تر از متولدین اول و دوم رفتارهای جامعه‌پسند نشان دادند که این یافته ناهمسو با پژوهش لارگادو و همکاران (۲۰۲۴) است. اینکه تک فرزندان رفتارهای جامعه‌پسند بیش‌تری را نشان می‌دهند می‌تواند به علت تعامل بیش‌تر آن‌ها با بزرگ‌ترها

باشد که از این طریق بیش تر تحت تاثیر ارزش ها و انتظارات اجتماعی و هنجارهای والدینشان قرار می گیرند و تجربیات اجتماعی غنی تری را می آموزند. علاوه براین تک فرزندان به دلیل فقدان خواهر و برادر وابستگی بیش تری به همسالان خود دارند که این وابستگی می تواند به تقویت رفتارهای جامعه پسند بیانجامد. عاملی که می تواند سبب تمایز و افزایش رفتارهای جامعه پسند در متولدین سوم و بعدتر از آن نسبت به متولدین اول و دوم شود ممکن است این باشد که این افراد از رفتارهای مثبت، اشتباهات و تجربیات خواهر و برادر بزرگ تر خود می آموزند و در نتیجه رفتارهای جامعه پسند بیشتری را نشان می دهند.

در مجموع، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رفتارهای جامعه پسند در میان دانشجویان شیوع بالایی دارد و شیوع این رفتارها با توجه به متغیرهایی چون جنسیت، سن، سابقه تحصیلی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و ترتیب تولد روان شناختی تفاوت دارد.

پیشنهادات

این یافته ها می توانند در درک بهتر عوامل تأثیرگذار بر بروز رفتارهای جامعه پسند، طراحی مداخلات هدفمند در محیط های دانشگاهی و همچنین سیاست گذاری های اجتماعی و روان شناختی به منظور طراحی برنامه هایی با هدف ارتقای این رفتارها در جامعه موثر باشند. از محدودیت های این پژوهش می توان به نمونه پژوهش که فقط دانشجویان دانشگاه گیلان، اشاره کرد. این امکان وجود دارد که در جمعیت عمومی یا حتی در دانشگاه های دیگر شیوع این رفتارها بیش تر باشد. علاوه بر آن از محدودیت های پژوهش می توان به نابرابر بودن تعداد افراد دوجنس اشاره کرد که این عامل ممکن است تاثیر جنسیت را تعدیل کند. از دیگر محدودیت ها، شیوهی گردآوری داده ها بود. به این دلیل که پرسشنامه ی خودگزارشی بود، احتمال دارد که شرکت کنندگان پاسخ واقعی نداده باشند. در پژوهش های آتی پیشنهاد می شود از روش های دقیق تر مانند مصاحبه های ساختاریافته استفاده شود. همچنین پیشنهاد می شود وضعیت سکونت افراد و زیرمرفه های رفتارهای جامعه پسند مانند همدلی، نوع دوستی و ... مورد بررسی قرار گیرند.

تشکر و قدردانی

از تمامی افرادی که امکان این پژوهش را فراهم نمودند به ویژه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه گیلان صمیمانه تشکر و قدردانی به عمل می آید.

منابع

- توصیفیان، نگین، مرعشی، سیدعلی، و بشلیده، کیومرث. (۱۴۰۰). نقش رفتار جامعه پسند در ارتقای بهزیستی روان شناختی دانشجویان با واسطه گری هیجانات مثبت و تعدیلگری تنظیم هیجان. پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، ۱۱(۲) (پیاپی ۲۱)، ۱۰۷-۱۲۲. SID. <https://sid.ir/paper/1003920/fa۱۲۲-۱۰۷>.
- صفاری نیا، مجید، باجلان، مریم. (۱۳۹۰). اعتباریابی و هنجارسازی پرسشنامه شخصیت جامعه پسند. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور تهران.
- صیدی، ستار، صفاری نیا. (۱۳۹۴). حمایت اجتماعی ادراک شده از خانواده، دوستان و معلمان و ابعاد مختلف شخصیت جامعه پسند. پژوهش های روان شناسی اجتماعی، ۱۷(۵)، ۱-۱۶.

۴. عظیم پور، علی رضا، نیاسی، عبدالکازم، شهنی ییلاق، منیجه، و ارشدی، نسرین. (۱۳۹۱). اعتبارسنجی «معیار

گرایش های اجتماعی» در دانشجویان ایرانی. مجله علوم زندگی و بیومدیکال، ۲(۲)، ۳۴-۴۲.

1. Akunne, L. I., Nwankwo, C. A., Etele, A. V., & Nwadinobi, V. N. (2023). Relationship between social cognition, social adjustment and pro-social behaviour among undergraduates in federal universities in South-East Nigeria. *Asian Journal of Advanced Research and Reports*, 17(9), 62-68.
2. Al Hussaini, M. H., Shah, M., & Gul, M. (2025). IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC STATUS ON SOCIAL BEHAVIOR AMONG HIGHER SECONDARY SCHOOL STUDENTS: A STUDY OF AGGRESSION AND PROSOCIALITY. *Kashf Journal of Multidisciplinary Research*, 2(01), 1-9.
3. Bian, F., & Wu, D. (2023). The impact of family socioeconomic status on prosocial behavior: a survey of college students in China. *Current Psychology*, 42(14), 12257-12266.
4. Caprara, G. V., Kanacri, B. P. L., Gerbino, M., Zuffiano, A., Alessandri, G., Vecchio, G., ... & Bridglall, B. (2014). Positive effects of promoting prosocial behavior in early adolescence: Evidence from a school-based intervention. *International Journal of Behavioral Development*, 38(4), 386-396.
5. Carlo, G., & Padilla-Walker, L. (2020). Adolescents' prosocial behaviors through a multidimensional and multicultural lens. *Child Development Perspectives*, 14(4), 265-272.
6. Durrani, R., Ambreen, S., & Looni, F. (2023). Prosocial behavior and life satisfaction: exploring age and gender differences among higher education students. *Pakistan Languages and Humanities Review*, 7(1), 97-106.
7. Fabes, R. A., & Eisenberg, N. (1998). Meta-analyses of age and sex differences in children's and adolescents' prosocial behavior. *Handbook of child psychology*, 3, 1-29.
8. Finkelstein, M. A. (2010). Individualism/collectivism: Implications for the volunteer process. *Social Behavior and Personality: an international journal*, 38(4), 445-452.
9. Grant, A. M., & Mayer, D. M. (2009). Good soldiers and good actors: prosocial and impression management motives as interactive predictors of affiliative citizenship behaviors. *Journal of applied psychology*, 94(4), 900.
10. Hou, C., Li, S., Shi, H., & Liu, Z. (2024). The influence of social exclusion on prosocial behavior of college students: the role of relational need threat and regulatory focus. *Frontiers in Psychology*, 15, 1384279.
11. Huang, M., & Fang, S. (2024). Mechanisms of Self-Control in the Influence of Moral Elevation on Pro-Social Behavior: A Study Based on an Experimental Paradigm. *Psychology Research and Behavior Management*, 17, 537-552. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S446186>
12. Kanacri, B. P. L., Pastorelli, C., Zuffiano, A., Eisenberg, N., Ceravolo, R., & Caprara, G. V. (2014). Trajectories of prosocial behaviors conducive to civic outcomes during the transition to adulthood: The predictive role of family dynamics. *Journal of Adolescence*, 37(8), 1529-1539.
13. Kline, R. B. (2015). *Principles and practice of structural equation modeling*. Guilford publications.
14. Lai, F. H., Siu, A. M., & Shek, D. T. (2015). Individual and social predictors of prosocial behavior among Chinese adolescents in Hong Kong. *Frontiers in pediatrics*, 3, 39.
15. Largado, A. M. S., Gonzales, P. X., Bautista, G. J. Y., & Gabriel, B. D. (2024). Implications of birth order on personality and social behavior. *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies*, 4(3), 127-143.

16. Li, J., & Shao, W. (2022). Influence of Sports Activities on Prosocial Behavior of Children and Adolescents: A Systematic Literature Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(11), 6484. <https://doi.org/10.3390/ijerph19116484>
17. Malonda, E., Llorca, A., Mesurado, B., Samper, P., & Mestre, M. V. (2019). Parents or peers? Predictors of prosocial behavior and aggression: A longitudinal study. *Frontiers in psychology*, 10, 2379.
18. McDonald, K. L., Wang, J., Menzer, M. M., Rubin, K. H., & Booth-LaForce, C. (2011). Prosocial behavior moderates the effects of aggression on young adolescents' friendships. *International Journal of Developmental Science*, 5(1-2), 127-137.
19. McMahan, S. D., Todd, N. R., Martinez, A., Coker, C., Sheu, C. F., Washburn, J., & Shah, S. (2013). Aggressive and prosocial behavior: Community violence, cognitive, and behavioral predictors among urban African American youth. *American Journal of Community Psychology*, 51, 407-421.
20. Muamar, F., & Andriani, A. (2024, May). The Effect of Audio Visual Media on The Value of Humanity and Pro-Social Behavior of Students Class 5, SD Negeri Cilibur 04 Kabupaten Brebes on Civics Subjects. In *Proceedings of the 1st International Conference on Social Science (ICSS) (Vol. 3, No. 1, pp. 114-120)*.
21. Penner, L. A., Dovidio, J. F., Piliavin, J. A., & Schroeder, D. A. (2005). Prosocial behavior: Multilevel perspectives. *Annu. Rev. Psychol.*, 56, 365-392.
22. Penner, L.A., Fritzsche, B.A., Craiger, J.P., & Freifeld, T.R. (2008). Dispositional and Structural determinants of volunteerism. *Journal of Personality and Social Psychology*. 74, 525-537.
23. Rustam, H. K., & Aji, I. S. (2025). Effect of Emotional Intelligence and Religiosity to Prosocial Behavior in College Students. *Journal of Ecohumanism*, 4(1), 66-75.
24. Shirin, A. (2020). Determining the relationship between academic achievement and prosocial behavior of secondary school students in Dhaka City. *International Journal of Research and Reviews in Education*, 6(1), 6-15.
25. Xiao, S. X., Korous, K. M., Hewitt, S. L., & Nguyen, D. (2023). Family economic pressure and early adolescents' prosocial behavior: The importance of considering the types of prosocial behavior. *Journal of Adolescence*, 95(6), 1220-1231.